

МАҲКУМЛАРДАГИ КРИМИНОГЕН МОТИВАЦИЯНИНГ ШАКЛЛАНИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА МДҲГА АЪЗО БАЗИ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Амонова Лобар Баҳодировна

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17152971>

Россия Федерацияси маҳкумлар сони бўйича Европада биринчи, дунёда эса тўртинчи ўринни эгаллайди. Озодликдан маҳрум қилиш жойларида сақланаётган маҳкумларнинг 23% икки, 40% эса уч ва ундан ортиқ марта қамалган бўлиб, рецидив жиноятчилик даражаси юқори. Пенитенциар муассасаларда асосан қамоқдан қочиш (29%), гиёҳвандлик билан боғлиқ (25%) ва ички тартибни бузувчи (15%) жиноятлар қайд этилган. Жиноятлар асосан меҳнатга жалб қилинмаган, меҳнатга лаёқатли ёшдаги маҳкумлар томонидан содир этилмоқда¹.

Қаттиқ тартибли колонияларда жиноятлар кўп учрайди. Мутахассислар фикрича, пенитенциар жиноятларнинг латентлиги — ҳуқуқий, ижтимоий ва шахсий омиллар, хусусан, зўравонликка оид маълумотларни яшириш, ҳуқуқий онгнинг паст даражада эканлиги билан боғлиқ. Шу сабаб, маҳкумлар билан тарбиявий ишларни кучайтириш жиноятчиликни камайтиришда муҳим омил саналади.

Ижобий тажриба сифатида Россияда маҳкумлар учун олий таълимни масофавий шаклда олиш имконияти яратилган. 2023–2024 йилларда 1000 дан ортиқ маҳкум ОТМларда таҳсил олган². Бу таълим воситасида маҳкумларда ижобий мотивация шакллантириш ва криминоген мотивацияни пасайтиришга хизмат қиладиган самарали механизмлардан бири ҳисобланади.

Маълумотларга кўра, Беларусь Республикасида озодликдан маҳрум этилган ва жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган шахслар сони 32 556 нафарни ташкил этади. Бу кўрсаткич мамлакат умумий аҳолиси сонига нисбатан ҳар 100 минг нафар аҳолига 345 нафар маҳкум тўғри келишини англатади³.

Белорусь олимлари, хусусан Н.В. Кийко ва В.Г. Стуканов томонидан илгари сурилган назарий ёндашувларга кўра, пенитенциар жиноятчи шахсларни тўрт гуруҳга – десоциализациялашган, криминаллашган, нейтрал ва декриминаллашган шахсларга – ажратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бундай тасниф криминоген мотивация даражасини аниқлаш ва унга қарши мақсадли реабилитацион тадбирларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади. Масалан, криминаллашган шахсларда жиноий мотивация кучли, шахсий қарашлари эса жиноий субмаданият билан уйғунлашган бўлади. Бундай шахслар билан ишлашда жиддий психологик-педагогик таъсир воситалари талаб этилади. Аксинча, декриминаллашган шахсларда криминоген мотивация сусайган ва уларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш имкони юқори баҳоланади.

В.Г. Стуканов фикрига кўра, маҳкумнинг қайта тарбияланганлик даражасини баҳолашда унинг шахсий сифатларини чуқур ўрганиш, хулқ-атворини узоқ муддат

¹ World Prison Brief data. Russian Federation. <https://www.prisonstudies.org/country/russian-federation>.

² Высшее образование делают доступным для заключенных. <https://iz.ru/news/593879>.

³ World Prison Brief data. Belarus. <https://www.prisonstudies.org/country/belarus>.

кузатиш, индивидуал мотивацион моделларини таҳлил қилиш зарур ҳисобланади⁴. Бу, ўз навбатида, криминоген мотивациянинг даражаси, шакли ва динамикасини баҳолаш имконини беради. Ана шундагина жиноий хатти-ҳаракатни тубдан ўзгартиришга қаратилган, индивидуал асосланган қайта ижтимоийлаштириш дастурлари ишлаб чиқилиши ва амалга оширилиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Беларусь пенитенциар тизимидаги ҳозирги вазият маҳкумлардаги криминоген мотивациянинг бартараф этилиши бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирларни янада самарали қилишни, тарбиявий ва педагогик таъсир механизмларини кучайтиришни талаб қилади. Бунда шахсга ёндашувда унинг мотивацион хусусиятлари, психо-социал ҳолати ва институционал муҳит билан ўзаро таъсирини инобатга олган ҳолда қайта ишланган дастурлар долзарб аҳамият касб этади.

Беларусь Республикаси пенитенциар тизимида назарда тутилган қатор инсонпарвар ёндашувлар орасида, айниқса Жиноят-ижроия кодексига ахлоқ-тузатиш муассасаларида маҳкумларнинг таълим олиш ҳуқуқини таъминлашга қаратилган нормалар эътиборга лойиқдир. Ушбу қонун ҳужжатида маҳкумлар учун умумий ўрта ва касб-хунар таълимини ташкил этиш, масофавий шаклда ўрта махсус ва олий маълумот олиш, шунингдек қўшимча таълим шаклларида фойдаланиш имкониятларини яратиш белгиланган.

Бу ҳолат таълимни криминоген мотивацияни бартараф этишда стратегик механизм сифатида тан олишни англатади. Зеро, маълумки, таълим – жиноятчи шахснинг когнитив, ахлоқий ва ижтимоий салоҳиятини ривожлантириш, унинг шахсий мақсадларини ижобий йўналишга буриш ва жамиятга қайта мослашувини таъминлашда ҳал қилувчи омил ҳисобланади. Беларусь тажрибасида айнан мазкур ёндашув маҳкумдаги криминоген мотивациянинг илдизини сўндиришга ва унда ижтимоий манфаатларга хизмат қилувчи янги мотивацион тизим шакллантиришга қаратилгани билан алоҳида аҳамият касб этади.

Украиналик криминолог И.Г. Богатырёвнинг таъкидлашича, пенитенциар жиноятчилик ҳолати – бу маълум бир давлат ёки минтақа миқёсида маълум бир давр ичида кузатиладиган жиноятчилик ҳолатларини сифат ва миқдор жиҳатдан ифодаловчи мураккаб ижтимоий-ҳуқуқий тизим бўлиб, у қуйидаги кўрсаткичлар асосида баҳоланади: биринчи, содир этилган жиноятлар ва жиноят содир этган маҳкумлар сони; икинчи, жиноятларнинг расмий қайд этилган ҳолатлари; учинчи, жиноят тузилиши ва уларнинг тавсифи; тўртинчи, жиноятчиликнинг интенсивлик даражаси; беишчи, пенитенциар жиноятчиликнинг умумий коэффициенти; олтинчи, латент жиноятчиликнинг мавжудлик даражаси; еттинчи, жиноятлар келтирган моддий ва маънавий зарар асосида аниқланадиган миқдорий ва сифат кўрсаткичлари⁵.

И.Г. Богатырёвнинг таъкидлашича, пенитенциар муассасаларда маҳкумларнинг

⁴ Стуканов В.Г. Психолого-педагогическая характеристика критериев степени исправления осужденных (на материале Республики Беларусь) // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 4 (28). – С.75-78.

⁵ Богатырев И.Г. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности в Украине // Человек: преступление и наказание. 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-penitentsiarnoy-prestupnosti-v-ukraine> (дата обращения: 01.01.2025).

гуруҳларга бирлашиши криминоген муҳитни шакллантирадиган муҳим омиллардан бири бўлиб, аксарият ҳолларда улар ҳудудий яқинлик (маҳаллийчилик) асосида уюшади – бу ҳолат 58,7 фоиз ҳолларда қайд этилган. Қолган бирлашувлар эса, асосан, биргаликдаги меҳнат фаолияти (6,8 фоиз), умумий яшаш жойи (18,1 фоиз), ўхшаш жинойи хатти-ҳаракатлар (15,2 фоиз) ва бошқа индивидуал мотивлар (2,1 фоиз) билан изоҳланади⁶. Ушбу гуруҳлар доирасида вужудга келадиган норасмий муносабатлар тизими, ўз навбатида, криминоген мотивациянинг мустаҳкамланишига хизмат қилади.

Шунингдек, Украинада пенитенциар тизимни ислоҳ қилиш масалаларига қатор олимлар томонидан турлича ёндашувлар таклиф этилган. Жумладан, Н.Г. Калашник бу жараёнга, асосан, иқтисодий нуқтаи назардан — яъни таъминот харажатларини камайтириш орқали ёндашган⁷ бўлса, О.П. Шамрук эса давлат пенитенциар хизмати ходимларининг шахсий иш олиб бориш жараёнини ўрганиш орқали замонавий хизматчига қўйиладиган талаблар, руҳий барқарорлик ва касбий психологик тайёргарлик масалаларига алоҳида эътибор қаратган⁸.

Бизга ўзлаштириш мақсадида маъқул бўлган муҳим тажриба сифатида, Украина Жиноят-ижроия кодекси асосида жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларга таълим олиш ва касб эгаллаш учун яратилган институционал шароитларни таъкидлаш зарур. Хусусан, маҳкумлар учун умумий ўрта ва касб-хунар таълими, шунингдек, “Психология”, “Ҳуқуқшунослик”, “Менеджмент”, “Ҳисобчи”, “Реклама бўйича мутахассис” каби йўналишлар бўйича масофавий ўрта-маҳсус ва олий таълим олиш имконияти яратилган. Бунда маҳсус компьютер синфлари ва бошқа зарур техник шароитлар ташкил этилган. Шу билан бирга, электр устаси, сувоқчи, ёғоч ўймакорлиги, новвой, тикувчи, сартарош каби йўналишларда амалий касб-хунар ўргатиш тизими жорий этилган бўлиб, муваффақиятли тугаллаганларга тегишли дипломлар тақдим этилади.

Бундай комплекс ёндашувлар маҳкумлардаги криминоген мотивацияни пасайтириш, ижтимоий фойдали фаолиятга йўналтириш ва қайта жиноят содир этиш эҳтимолини камайтиришга қаратилган таъсирчан профилактик механизм сифатида кўрилади.

Бу борада Марказий Осиё минтақаси, хусусан, Қозоғистон Республикасидаги пенитенциар тизимни ислоҳ қилиш йўналишида амалга оширилган чора-тадбирлар таҳлилий эътиборга лойиқ. Айни пайтда аҳолиси 20 миллиондан ортиқ бўлган ушбу давлат қамоқда сақланаётган шахслар нисбати бўйича дунё қамоқхона индексининг 65-ўрнида қайд этилган. Мамлакатда сўнгги 15 йилда қабул қилинган инсонпарварликка асосланган давлат сиёсатининг — жумладан, амнистия тадбирлари, муддатидан илгари шартли озод қилиш механизми, жиноят қонунчилигининг либераллаштирилиши — натижасида қамоқда сақланаётган маҳкумлар сони 65 мингдан 33 минг нафаргача

⁶ Богатырев И.Г. Теоретическое и практическое сопровождение реформирования Государственной пенитенциарной службы Украины // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 1 (25). –С.79-83.

⁷ Калашник Н.Г. Некоторые аспекты реформирования пенитенциарной системы Украины // Пенитенциарная наука. 2010. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-reformirovaniya-penitentsiarnoy-sistemy-ukrainy> (дата обращения: 01.01.2025).

⁸ Шамрук О.П. К вопросу об изменении личной организованности сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины // Пенитенциарная наука. 2014. №2 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-izmenenii-lichnoy-organizovannosti-sotrudnikov-gosudarstvennoy-penitentsiarnoy-sluzhby-ukrainy> (дата обращения: 13.07.2025).

камайган ва Қозоғистон дунё қамоқхона рейтингда 2010 йилдаги 22-ўрндан 2017 йилга келиб 65-ўринга тушган. Суверен тараққиёт йиллари мобайнида мамлакат пенитенциар тизими орқали тахминан 1,5 миллион нафар фуқаро ўтгани қайд этилган⁹.

Р.Е. Джансараева томонидан келтирилган маълумотларга кўра, пенитенциар муассасаларда қайд этилган жиноятлар тузилмасида шахсга қарши тажовуз жиноятлари умумий ҳуқуқбузарликлар орасида 3,2 фоизни ташкил этган¹⁰. Бу ҳолат, ўз навбатида, жазони ижро этиш муассасаларидаги ички ижтимоий муносабатлар ва маҳкумларнинг шахсий хулқ-атвор динамикасига доир хавфли тенденцияларни кўрсатади.

Тадқиқотчи Т.Р.Елешов олиб борган сўровнома натижаларига кўра, маҳкумларнинг 64 фоиз жазони ўташ мобайнида зўравонлик хусусиятига эга бўлган ҳуқуқбузарлик ёки жиноят содир этганини тан олган. Шунингдек, сўровда иштирок этган маҳкумларнинг 57 фоизи ўзини тушқун, ҳимояланмаган ҳолда ҳис этганини, 89 фоизи эса ҳар қандай пайтда жабрланиши мумкинлигини сезганини, 75 фоизи эса зўравонлик ҳолатларига гувоҳ бўлганини маълум қилган¹¹. Бу кўрсаткичлар маҳкумлардаги криминоген мотивациянинг сақланиши ёки мустаҳкамланишига хизмат қилувчи ижтимоий-психологик муҳит мавжудлигини кўрсатади.

Профессор Т.К. Акимжанов ўз тадқиқотида постпенитенциар рецидивнинг олдини олишнинг асосий шартларидан бири сифатида шахснинг қайта ижтимоийлашувига қаратилган ҳуқуқий ва ташкилий механизмларни такомиллаштириш зарурлигини таъкидлайди¹². Шу билан бирга, олим М.А. Аюбаев маҳкумларнинг касбий тайёргарлигини кучайтириш, соғломлаштириш, ҳуқуқбузар шахслар тўпланган муҳитда юзага келадиган ижтимоий-психологик оқибатларни зарарсизлантириш, ижтимоий фойдали алоқаларни тиклаш ва жамиятда қабул қилинган талабларни маҳкумлар онгига сингдириш каби чора-тадбирларни самарали реинтеграция ва криминоген мотивацияни пасайтиришнинг устувор йўналишлари сифатида кўрсатади¹³.

Қисқача айтганда, Қозоғистон пенитенциар амалиётида қўлланилган ислохотлар натижасида маҳкумларнинг криминал идентификациясини сусайтириш, мотивацион жараёнларни қайта йўналтириш, ҳамда жамиятга мослашувчан, конструктив шахс сифатида қайта киритиш имкониятларини шакллантиришга қаратилган ёндашувлар мустаҳкамланиб бормоқда.

Айрим илмий манбааларда, Қирғизистон Республикасида давлат жазони ижро этиш хизмати бир қатор тизимли ва молиявий муаммолар шароитида фаолият олиб бораётгани таъкидланади. Жазони ижро этиш тизимининг маблағ билан етарли

⁹ World Prison Brief data. Kazakhstan. <https://www.prisonstudies.org/country/kazakhstan>.

¹⁰ *Джансараева Р.Е.* Проблемы борьбы с преступностью в исправительных учреждениях: на материалах Республики Казахстан: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. — Москва, 2006. — Б 94.

¹¹ *Елешов Т.Р.* Профилактика преступного насилия среди осужденных в условиях исправительного учреждения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Алматы, 2016. — Б 59.

¹² *Акимжанов Т.К.* О некоторых проблемах обеспечения пенитенциарной безопасности в Республике Казахстан // Уголовно-исполнительное право. 2018. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-obespecheniya-penitentsiarnoy-bezopasnosti-v-respublike-kazahstan> (дата обращения: 11.03.2025).

¹³ *Аюбаев М.А.* Профилактика преступлений как важная функция уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан // Пенитенциарная наука. 2009. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-prestupleniy-kak-vazhnaya-funktsiya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-respubliki-kazahstan> (дата обращения: 12.03.2025).

таъминланмагани, хизматчиларнинг иш ҳақи миқдори пастлиги ҳамда меҳнат фаолиятининг юқори хавф даражаси малакали кадрларни жалб қилиш имкониятини жиддий чекламоқда. Бу эса муассасалардаги назорат тизимининг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатиб, маҳкумларни қайта ижтимоийлаштириш бўйича мақсадли дастурларнинг тўлиқ амалга ошишини қийинлаштиради¹⁴.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Қирғизистон пенитенциар тизимидаги иқтисодий ва ташкилий муаммолар маҳкумларда криминоген мотивациянинг сусайишига тўсқинлик қилмоқда, жиноий субмаданият эса бу жараённи янада кучайтиради. Илғор хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, инсонпарвар ва қайта ижтимоийлаштирувчи ёндашувлар – таълим, касб-ҳунар ўргатиш, психокоррекцион чоралар ва “тикловчи одил судлов” дастурлари маҳкумларни ижобий мотивацияга йўналтиришда самаралидир. Шу боис, Ўзбекистонда пенитенциар тизимни такомиллаштиришда ана шундай тажрибаларни ҳуқуқий ва институционал асосда мослаштириш муҳим аҳамият касб этади.

¹⁴ *Тыныбеков Н.Т.* Становление института пробации в Кыргызской Республике // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2018. №4 (51). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-instituta-probatsii-v-kyrgyzskoy-respublike> (дата обращения: 13.07.2025).